

TOVAR MODDIY ZAXIRALAR HISOBINI XALQARO MOLIVAVIY STANDARTLAR ASOSIDA TASHKIL ETISH

Q.O'rishev

Andijon qishloq xo'jaligi agrotexnologiyalari
instituti i.f.n. dotsent

Rustamjonov Muzaffar

Andijon qishloq ho'jaligi agrotexnologiyalari instituti buxgalteriya yo'nalishi
"Buxgalteriya hisobi tahlili va audit" kafedrası 2-bosqich magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7839958>

Annotatsiya: Ushbu tezida O'zbekiston Respublikasida Tovar moddiy zaxiralarni xalqaro standartlar asosida yuritishning o'ziga xosliklari, hisobga olish lozim bo'lgan omillar muhokama etiladi.

Kalit so'zlar: BHXS, TMZ, buxgalteriya, hisobot, natija.

KIRISH

O'zbekistonda "Tovar-moddiy zaxiralar" 2-BHXSni yuritish o'ziga xos vazifa hisoblanadi. Ushbu standartning maqsadi tovar-moddiy zaxiralarni (TMZlarni) hisobga olish tartibini belgilashdan iboratdir. TMZlarni hisobga olishda asosiy masala bo'lib TMZlarning tannarxi qanday summada aktiv sifatida tan olinishi va ular bilan bog'liq bo'lgan daromadlar kelgusi davrlarda tan olinguncha hisobga olinishi kerakligi hisoblanadi. Ushbu standart tannarx va uning keyinchalik xarajat sifatida tan olinishi, shu jumladan, uning har qanday sof sotish qiymatigacha kamaytirilishi bo'yicha ko'rsatmalarni beradi. U, shuningdek, tovar-moddiy zaxiralarning tannarxini aniqlashda qo'llaniladigan tannarxni hisoblash formulalari bo'yicha ko'rsatmalarni keltiradi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Ushbu standart quyidagilardan tashqari barcha tovar-moddiy zaxiralarga nisbatan qo'llaniladi:

- (a) qurilish shartnomalari, shu jumladan, ular bilan bevosita bog'liq bo'lgan xizmat shartnomalari ostida kelib chiqadigan tugallanmagan ishlab chiqarish (11-sonli BHXS "Qurilish Shartnomalari||ga qarang);
- (b) moliyaviy instrumentlar (32-sonli BHXS "Moliyaviy Instrumentlar: Taqdim etish|| va 9-sonli MHHS "Moliyaviy Instrumentlar||ga qarang);
- (v) qishloq xo'jaligi faoliyatiga tegishli biologik aktivlar va yig'im jarayonidagi qishloq xo'jaligi hosillari (41-sonli BHXS "Qishloq xo'jaligi||).

Ushbu standart quyidagilar egaligidagi tovar-moddiy zaxiralarga nisbatan qo'llanilmaydi:

- (a) qishloq va o'rmon xo'jaliklari mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilar, yig'imdan so'nggi qishloq xo'jaligi hosillari, foydali qazilmalar va qazilma mahsulotlari, agar ular shu sohalarida o'rnatilgan ilg'or amaliyotlarga muvofiq sof sotish qiymati bo'yicha baholanadigan bo'lsa, bunday TMZlar sof sotish qiymati bo'yicha baholanib, ushbu qiymatdagi o'zgarishlar shu o'zgarish ro'y bergan davrdagi foyda yoki zararida tan olinadi.
- (b) o'z TMZlarini sotish xarajatlari chegirilgandagi haqqoniy qiymat bo'yicha baholaydigan, tovarlarni sotuvchi broker-treyderlari. Bunday TMZlar sotish xarajatlari chegirilgandagi haqqoniy qiymat bo'yicha hisobga olinganida, sotish xarajatlari chegirilgandagi haqqoniy qiymatdagi o'zgarishlar o'zgarish ro'y bergan davrdagi foyda yoki zararda tan olinadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Tovar-moddiy zaxiralar ishlab chiqarishning maʼlum bir bosqichlarida sof sotish qiymati boʻyicha hisobga olinadi. Bu, masalan, qishloq xoʻjaligida don mahsulotlari yigʻib olingandan keyin yoki foydali qazilmalar qazib olingandan keyin ularning sotilishi forward shartnomasi yoki davlat kafolati ostida kafolatlanganida yoki ular boʻyicha faol bozor mavjud boʻlganida va sotilmaslik riski sezilarsiz darajada kam boʻlganida yuz beradi. Bunday TMZlarga nisbatan mazkur standartning faqatgina baholash boʻyicha talablari qoʻllanilmaydi.

Broker-treyderlar – oʻz hisobidan yoki boshqa tomonlar nomidan tovarlarni sotib oluvchi yoki sotuvchi shaxslardir. 3 (b) bandeda izohlangan TMZlar, asosan, yaqin kelajakda sotish va narxlardagi oʻzgarishlardan foyda olish yoki broker- treyderlarning marjasi hisobiga foyda koʻrish maqsadida sotib olinadi. Agar ushbu tovar-moddiy zaxiralar sotish xarajatlari chegirilgandagi haqqoniy qiymat boʻyicha baholanadigan boʻlsa, ularga nisbatan ushbu standartning faqat baholash boʻyicha talablari qoʻllanilmaydi.

Ushbu standartda quyidagi belgilangan maʼnodagi atamalardan foydalaniladi:

Tovar-moddiy zaxiralar quyidagi aktivlardir:

- (a) odatdagi faoliyat doirasida sotish uchun moʻljallangan ;
- (b) bunday sotuv uchun ishlab chiqarish jarayonida boʻlgan;
- (c) ishlab chiqarish jarayonida yoki xizmatlar koʻrsatilishida foydalanilishi koʻzlangan xomashyo va materiallar koʻrinishidagi aktivlar.

Sof sotish qiymati odatdagi faoliyat davomida ishlab chiqarishni oxiriga yetkazish boʻyicha xarajatlar va sotishni amalga oshirish uchun zarur boʻlgan va taxminiy baholangan xarajatlar chegirib tashlangan sotish bahosidir.

Haqqoniy qiymat baholash sanasida bozor ishtirokchilari oʻrtasidagi odatdagi operatsiyada aktivni sotishda olinishi mumkin boʻlgan yoki majburiyatni oʻtkazishda toʻlanishi mumkin boʻlgan narxdir (13-sonli MHXS “Haqqoniy qiymatni baholash” ga qarang).

Tovar-moddiy zaxiralar sotib olingan va qayta sotish uchun moʻljallangan tovarlarni qamrab oladi, masalan chakana savdo tashkiloti tomonidan sotib olingan va qayta sotish uchun saqlanadigan tovarlar yoki qayta sotish uchun moʻljallangan yer va boshqa mulklar. Tovar-moddiy zaxiralar jumlasiga, shuningdek, tadbirkorlik subyekti tomonidan ishlab chiqarilgan tayyor mahsulot yoki tugallanmagan ishlab chiqarish hamda ishlab chiqarish jarayonida ishlatish uchun moʻljallangan xomashyo va materiallar kiradi. Xizmat koʻrsatish tashkilotlari uchun tovar-moddiy zaxiralarga 19-bandeda izohlanganidek, xizmat koʻrsatish boʻyicha xarajatlar ham, ular bilan bogʻliq boʻlgan daromadlar haligacha tan olinmagan boʻlsada, kiradi (18-sonli BHXS “Odatdagi faoliyatdan olinadigan daromad” ga qarang).

Tovar-moddiy zaxiralari tannarxi yoki sof sotish qiymatidan qaysi biri kamroq boʻlsa, oʻsha boʻyicha baholanishi lozim.

Tovar-moddiy zaxiralar tannarxi. Tovar-moddiy zaxiralar tannarxiga TMZlarni sotib olish, qayta ishlash va ularni hozirgi paytdagi joylashi hamda holatiga keltirish uchun amalga oshirilgan boshqa jami xarajatlar kiritilishi lozim.

XULOSA VA MUNOZARA

Moliyaviy hisobotlarda quyidagilar ochib berilishi lozim:

- (a) tovar-moddiy zaxiralarni baholash uchun qabul qilingan hisob siyosatlarini, jumladan, qoʻllanilgan tannarxni aniqlash formulasi;

- (b) tovar-moddiy zaxiralarning jami balans qiymati va tadbirkorlik subyekti uchun o`rinli tasniflangan TMZlar turkumlarining balans qiymati;
- (d) sotish xarajatlari chegirilgandagi haqqoniy qiymatda hisobga olingan TMZlarning balans qiymati;
- (e) hisobot davri davomida xarajat sifatida tan olingan tovar-moddiy zaxiralar summasi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Qonuni. 2016 yil 13 aprelda tasdiklangan.
2. Bakieva X., Rizaev N. Buxgalteriya hisobi nazariyasi. O'quv qo'llanma. -T.: Iqtisod-moliya, 2008 y
3. Dusmurotov R.D. Buxgalteriya hisobi nazariyasi. -T.: "Fan va texnologiya", 2013 y.
4. Рашидов, Д. (2022). НОГИРОНЛИГИ БЎЛГАН ШАХСЛАР ЖАМИЯТЛАРИ ТАСАРРУФИДАГИ КОРХОНАЛАР ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ИМКОНИАТЛАРИ. Scienceweb academic papers collection.
5. Sotivoldiev A.S. Buxgalterning izohli lug'ati. -T.: "Norma", 2018 y.